

МЕТОДОЛОГИЯ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ориф Хамраевич Узаков¹, Очилов Шухрат Ботирович²
Каххоров Собир Худойбердиевич³

¹ доцент кафедры технологического обучения, Бухарский государственный университет ² преподаватель кафедры технологического обучения, Бухарский государственный университет ³ преподаватель кафедры технологического обучения, Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613975>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 31 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

методология, методология педагогика, научно-педагогическое исследование, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи исследования, методы педагогического исследования

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается методология педагогики; уровни и виды педагогических исследований, а также методы педагогических исследований.

Методология – это учение о принципах и способах научного познания фактов, закономерностей и механизмов исследуемой деятельности и её преобразования. Методология педагогики – система знаний об отправных положениях педагогической теории, о принципах подхода к рассмотрению педагогических явлений и методах их исследования, а также путях внедрения добытых знаний в практику воспитания, обучения и образования. Методологию в широком смысле понимают, как систему принципов и способов построения теоретической и практической деятельности. Методология педагогической науки трактуется как учение о структуре, логической

организации, методах и средствах деятельности в области педагогической теории и практики.

Основные понятия методологии. Также методология понимается как учение о методе научного познания и преобразования мира. Методология педагогики трактуется как система знаний об исходных положениях, об обосновании и структуре педагогической теории, о принципах научных подходов и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность; учение о базовых положениях, структуре, функциях и методах педагогического исследования, о познании и преобразовании педагогической действительности.

Методологи педагогической науки обеспечивают фундаментально-достоверный подход к специфике познания объектов и явлений педагогической действительности. То есть, методология — это совокупность норм поведения, приводящих к определенным результатам в соответствии с целями, которые требуется достичь.

Она может быть дескриптивной, изучающей, или нормативной. В методологии как отрасли науки правомерно выделение деятельностного аспекта, который интерпретируется через понятие «методологическая деятельность» в двух формах – методологическое обеспечение и методологические исследования.

Задачей методологических исследований является выявление закономерностей и тенденций развития педагогической науки, ее связи с практикой, принципов повышения эффективности и качества педагогических исследований, анализ их понятийного состава и методов.

Источники для методологических исследований. Источниками знаний, позволяющими выполнить методологическое исследование, являются:

- общефилософские положения и категории, дающие возможность рассматривать проблему через призму философских знаний;
- общенаучная методология;
- знания, полученные в результате методологических исследований в области педагогики;

- специально-научные теории, которые могут стать средством методического обеспечения конкретного исследования;
- результаты методологической рефлексии, размышлений педагога о применяемых им способах научного познания, о логике.

В последние годы у образовательных учреждений появилась новая функция – исследовательско-поисковая, реализация которой способствует повышению эффективности всего педагогического процесса. Учитель становится исследователем, субъектом познания, следовательно, его деятельность также нуждается в научном обеспечении, и прежде всего методологическом. Методологическое обеспечение — это совокупность средств познания, выполняющих роль регулятора, с помощью которых планируется, корректируется и контролируется собственный научный поиск и процесс исследования.

Подходы к исследовательской деятельности. Педагогу-исследователю необходимо знать современные подходы к исследовательской деятельности и опираться на них. Деятельности подход ориентирует на исследование учебной деятельности школьника и профессиональной деятельности учителя, на выявление их структур и условий формирования, типов ориентировочной основы действия и так далее. Он позволяет выявить возможности формирования индивидуальных способностей и личностных качеств у школьников, студентов и учителей в различных видах деятельности.

Личностный подход учитывает то, что все внешние педагогические влияния всегда действуют через внутренние условия личности и индивидуальности человека. Он ориентирует на формирование ценностного отношения к ребенку как человеку, изучение механизмов самореализации, саморазвития, само регуляции, социальной самозащиты, адаптации человека к социальным условиям и его интеграции в общество.

Данный метод предусматривает исследование номенклатуры целей личностного, выявление специфического содержания образования, на основе которого формируются личностные качества и основные сферы индивидуальности, обоснование педагогических систем и технологий, направленных на достижение целей развития личности.

Системный подход требует рассматривать все явления и процессы в их взаимной связи. Он ориентирует на рассмотрение педагогических явлений с точки зрения таких категорий, как система, отношение, связь, взаимодействие.

Применение данного подхода позволяет вычлнить элементы и определить состав системы; найти способ, при помощи которого элементы связаны между собой; выделить системообразующие, доминирующие факторы; установить уровень целостности системы; изучить ее взаимодействие с внешней средой; выявить ее функции.

Вероятностный подход ориентирует на вычленение профессиональных вероятных задач, с которыми педагог

чаще всего сталкивается. Выделив определенный тип таких задач, можно разработать технологию их решения.

Метод моделирования. В настоящее время в педагогических исследованиях широко используется метод моделирования.

Моделирование – это метод создания и исследования моделей. Изучение модели позволяет получить новое знание, новую целостную информацию об объекте.

Существенными признаками модели являются: наглядность, абстракция, элемент научной фантазии и воображения, использование аналогии как логического метода построения, элемент гипотетичности. Иными словами, модель это есть гипотеза, выраженная в наглядной форме.

Важным свойством модели является наличие в ней творческой, креативной фантазии. Формами моделирования воспитательного процесса могут стать различные концепции, парадигмы, сценарии, деловые, познавательные и другие игры.

Процесс создания модели достаточно трудоемкий, исследователь как бы проходит через несколько этапов.

1. Тщательное изучение опыта, связанного с интересующим исследователя явлением, анализ и обобщение этого опыта и создание гипотезы, лежащей в основе будущей модели.

2. Составление программы исследования, организация практической деятельности в соответствии с разработанной программой, внесение в неё коррективов, подсказанных практикой,

уточнение первоначальной гипотезы исследования, взятой в основу модели.

3. Создание окончательного варианта модели. Если на втором этапе исследователь как бы предлагает различные варианты конструируемого явления, то на третьем этапе он на основе этих вариантов создает окончательный образец того процесса (или проекта), который собирается воплотить.

В педагогике моделирование успешно применяется для решения важных дидактических задач. Например, педагог-исследователь может разработать модели: оптимизации структуры учебного процесса, активизации познавательной самостоятельности учащихся, личностно-ориентированного подхода к учащимся в учебном процессе.

Метод моделирования открывает для педагогической науки возможность математизации педагогических процессов, то есть внедрение математических методов в педагогики. Математизация педагогики несет в себе огромный гносеологический потенциал, то есть имеет большие возможности познания мира человеком. Применение математического моделирования самым тесным образом связано с всё более глубоким познанием сущности учебно-воспитательных явлений и процессов, углублением теоретических основ исследования.

Метод тестирования. Особую актуальность в наше время приобретают вопросы, связанные с разработкой тестов педагогами. Анализ психолого-педагогической литературы

показывает, что существуют различные определения понятия «тест».

Так, например, в психологическом словаре тест определяется как «краткое, стандартизированное, обычно ограниченное во времени психологическое испытание, предназначенное для установления в сравниваемых величинах меж индивидуальных различий».

Понятие «тест» употребляется в узком и широком смысле слова.

В узком смысле под тестом подразумевается «краткое, строго стандартизированное испытание, которое позволяет количественно выразить результат и, следовательно, даёт возможность осуществить математическую обработку.» В широком же смысле понятие «тест» интерпретируется как «средство, так как с дидактических позиций понятие «средство» охватывает весь инструментарий, который является связующим звеном между целью и результатом психолого-педагогической деятельности и включает в себя также различные методы, формы, приёмы».

Наряду с понятием «тест» встречается понятие «тестовое задание», которое может рассматриваться как наиболее простой и в то же время целостный структурный элемент определённого теста.

Следует рассматривать и понятие «тестирование» как определённую процедуру измерения свойств при помощи теста.

Средства, с помощью которых осуществляется тестовая проверка знаний, умений и навыков в обучении, обычно называют дидактическими

тестами или тестами успешности, или тестами для измерения достижений.

Под такими тестами чаще всего подразумевают набор вопросов и заданий, из ответов, на которые получают информацию об уровне усвоения некоторого учебного материала.

Ошибкой многих учителей является отождествление с тестом определённых заданий, состоящих либо из заданий с выбором верных ответов, либо предусматривающих однозначные ответы, на которые поставлены вопросы.

Верно составленный тест должен иметь следующую примерную структуру:

- некоторую совокупность заданий;
- правила работы с тестами для испытуемых;
- инструкцию экспериментатору;
- теоретическое описание свойств, измеряемых тестом;
- шкалу измерений свойств;
- метод выведения оценки по шале.

Сегодня тестирование представляет собой целую отрасль. Тесты широко используются в системе образования.

Кратко рассмотрим их различные классификации.

Тесты различают по направленности: тесты достижений, тесты способностей, тесты личности, тесты креативности, тесты проективные, тесты критериально-ориентированные

Средства, с помощью которых осуществляется тестовая проверка знаний, умений и навыков в обучении, обычно называют дидактическими тестами. Под такими тестами чаще всего подразумевают набор вопросов и заданий, из ответов, на которые

получают информацию об уровне усвоения некоторого учебного материала.

В научно-педагогической литературе выделяются следующие признаки тестов: объективность, модельность, стандартизированность.

Объективность предполагает исключенность влияния случайных факторов, намеренных воздействий на тестируемого. Она достигается, главным образом, единством задания, единой инструкцией, единством принципов регистрации результатов тестирования. Модельность означает, что испытание, с помощью тестов состоит из заданий, которые выражают какое-то комплексное целое.

Стандартизированность обеспечивает единообразные процедуры проведения и оценки выполнения теста. Стандартизация затрагивает словесные инструкции, время, материалы, а также окружающую обстановку. Подчеркнём, рассмотренные признаки тестирования особенно важно учитывать в процессе проведения диагностических исследований.

Таким образом, педагогическая практика показывает, что тесты, во-первых, являются прогрессивной в научном отношении частью методического инструментария; во-вторых, позволяют «измерить» типические ошибки и трудности обучаемых; в-третьих, выдвинуть уровень математических и других способностей учащихся на различных этапах (периодов) обучения; в-четвёртых, на основе анализа полученного материала смоделировать (спроектировать) стройную, логически

научно обоснованную систему обучения и воспитания детей. Это, в свою очередь, требует от педагога серьезной методологической, теоретической и методической подготовки.

Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. Прежде всего, уточним понятия «педагогический опыт», «массовый педагогический опыт» и «передовой педагогический опыт».

Под педагогическим опытом следует понимать практику обучения, воспитания и образования, т.е. организованный целенаправленный педагогический процесс и его результаты, находящие свое отражение в качестве личности учащегося.

Массовый педагогический опыт – это типичный опыт работы учреждений народного образования, который характеризует достигнутый уровень практики обучения, воспитания и реализации в ней достижений педагогической науки.

Понятие «передовой педагогический опыт» употребляется в широком и узком смыслах. В широком смысле под передовым опытом понимают высокое мастерство педагога, т.е. такую практику, которая дает высокий устойчивый педагогический результат. Профессор М.Н. Скаткин считает, что «опыт учителя может и не содержать в себе чего-либо нового, оригинального, но, основанный на успешном применении установленных наукой принципов и методов, он явится хорошим образцом для тех учителей, которые ещё не овладели педагогическим мастерством». В узком смысле под передовым педагогическим

опытом понимают только такую практику, которая содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, что иначе называется новаторством. К новаторам педагогического труда можно отнести Ш.А. Амонашвили, О.С. Газмана, Н.П. Гузика, Е.Н. Ильина, В.А. Караковского, С.Н. Лысенкову, В.Ф. Шаталова и др.

Научное изучение и обобщение педагогического опыта направлено на решение различных исследовательских целей:

- выявлению существующего уровня решения образовательных и воспитательных задач;
- определению узких мест, «белых» пятен и противоречий, возникающих в практике;
- выявлению ведущих тенденций, оригинальных идей, элементов инновационного, прогрессивного, рождающегося в каждодневном творческом поиске лучших педагогов, а также характерных недостатков и ошибок; изучению доступности и эффективности научных рекомендаций, которые становятся достоянием науки и практики.

Но что значит изучить, понять сущность передового педагогического опыта? Вопрос непрост. Дело в том, что немалая часть учителей (особенно начинающих) не имеют ясного представления о том, как изучать передовой педагогический опыт и что в нем изучать. И это вполне оправдано. Потому что метод по изучению и обобщению передового педагогического опыта – это действительно достаточно сложный путь научного поиска.

Сущность этого метода заключается в том, что, во-первых, он основан на изучении и теоретическом осмыслении ведущих (стратегических) идей практики работы лучших школ и учителей, успешно осуществляющих обучение, воспитание, развитие и образование; во-вторых, он позволяет выявить наиболее актуальные научные проблемы; в-третьих, он создает теоретико-методологическую базу не только для установления внешних закономерностей педагогического процесса, но и получения возможности приблизиться к пониманию скрытых (внутренних) педагогических закономерностей; в-четвертых, он представляет возможность изучить педагогическое новаторство, т.е. опыт, содержащий собственные, оригинальные педагогические находки. Каковы же критерии передового педагогического опыта? Назовём критерии, которые представляются нам наиболее бесспорными и важными. Новизна и оригинальность в деятельности педагога. Этот признак может проявляться в разной степени: от внесения новых положений в науку до эффективного применения уже известных положений и рационализации отдельных сторон учебно-воспитательной работы. Высокая результативность педагогического труда: высокое качество знаний, существенные сдвиги в уровне воспитанности, в общем, и специальном развитии учащихся. Методическая система, которая представляет научно-обоснованную модель (парадигму)

усовершенствованного процесса обучения и воспитания. Стабильность и эффективность опыта, при котором положительные результаты удерживаются на протяжении достаточно длительного времени. Возможность творческого применения идей передового опыта другими педагогами. Применение указанных критериев обеспечивает комплексную оценку педагогического опыта и даёт основание, на наш взгляд, для его квалификации как передового. Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что работа по изучению и обобщению передового педагогического опыта – это не временная компания, не эпизодическое мероприятие, проводимое один раз в год в виде научно-практического семинара или конференции, а обязательный элемент повседневной деятельности всего педагогического коллектива. Таким образом, приведенный нами анализ методов научно-педагогических исследований позволяет, что каждый из этих методов выполняет свою специфическую роль и помогает изучению лишь отдельных сторон учебно-воспитательного процесса. Для всестороннего же изучения применяется вся совокупность рассмотренных методов в их взаимосвязи и взаимозависимости. Только их комплексное использование может дать желаемые результаты. Указывая на многообразие методов в педагогике, уместно отметить, что для их совершенствования необходимо применять к научно-исследовательской

деятельности более широкий круг педагогов-новаторов, учить их педагогическому творчеству.

Документация педагогического исследования. Изучаемая документация исследования должна выступать в виде не только словесных описаний наблюдаемых явлений, но и числовых характеристик (таблицы, схемы, диаграммы, наглядно-чувственных отображений, кинофотодокументация). И чем более разнообразны её формы, тем больше даёт она для проникновения в сущность изучаемого объекта.

Работа над педагогическим исследованием.

Документацию педагога-исследователя можно подразделить на облегчающую сбор фактического материала (рабочий дневник, информационно-справочный каталог) и помогающую сохранить в памяти для осмысливания собранный фактический материал, т.е. зрительное отображение полученной информации в виде текста, знака графики и образа и их комбинаций.

Остановимся на основных формах ведения научной документации.

Одной из наиболее распространённых форм фиксации изучаемых фактов является рабочий дневник исследователя, где в удобной форме делаются отдельные выписки из книг, записываются данные о встретившихся явлениях, связанных с темой исследования, собственные мысли, возникшие в процессе наблюдений, бесед.

Дневник исследователя – это документация для себя, в помощь памяти. Записи ведутся «впрок», в том числе – факты, мысли, цифры, не

имеющие прямого отношения к теме. Они попали в дневник, потому что во время наблюдения исследователю показалось, что данный факт, мысль или цифра могут ему пригодиться.

«Коэффициент полезного действия дневника» зависит главным образом от тщательности записи, культуры её оформления. Опыт показывает, что значительная часть материалов оказывается неиспользованной не из-за их бесполезности, а в силу отсутствия культуры оформления: исследователь часто не может восстановить в памяти цель и смысл сделанных ранее записей (неизвестно, откуда взята цитата, кому принадлежит мысль, где, когда и в какой обстановке произошёл факт, в связи с чем возникло суждение и др.)

В процессе научного исследования одновременно с дневником ведётся и информационно-справочный каталог – библиографическая картотека, а также картотека лиц и учреждений, имеющих отношение к проблеме исследования. Документация информационного характера даёт возможность иметь в поле зрения все известные источники фактов, по мере надобности возвращаться к этим источникам.

Большое значение для последующих обобщений имеют описания отдельных явлений в виде протоколов наблюдений. Особенно важную роль играют тщательные описания сложных воспитательных мероприятий или тех ситуаций в жизни детей, которым исследователь придаёт особое значение. В таких описаниях важно возможно более точно отобразить обстановку, на фоне которой происходит явление, характер целенаправленной

деятельности воспитателей, реакцию детей.

В последствии, просматривая записи, исследователь имеет возможность проанализировать явление, определить его внутреннюю логику, уточнить, скорректировать мысли, появившиеся во время непосредственного наблюдения. Разумеется, это возможно лишь в том случае, если явление описано очень тщательно, точно, и если исследователь фиксировал не только мысли, но и те факты, которыми вызваны эти выводы.

Описания и протоколы, ведущиеся по единой форме, помогают дать сравнительный анализ аналогичных явлений, наблюдаемых в разное время и в различных местах. Сопоставляя описания, можно делать выводы об общих условиях, об эффективности тех или иных мер воздействия на учащихся. Важную роль в анализе исследуемых

явлений играют дневники наблюдений за отдельными детьми и коллективами, а также картотеки фактов.

Сотни записей, характеризующих на протяжении нескольких лет слова и поступки ребёнка в различных ситуациях, дают возможность проследить становление его личности, процесс формирования того или иного качества, изменение характера его взаимоотношений с товарищами, семьёй.

Сопоставление систематически ведущих дневниковых записей о поведении ребёнка с материалами бесед, сочинений и т.д. помогает раскрыть процесс формирования его личности под влиянием различных факторов. А сравнение аналогичных материалов, характеризующих поведения ряда детей, даёт возможность обоснованно судить об эффективности воздействия этих факторов.

Литературы:

1. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. пед. вузов / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Сластенина.—4-е изд., стереотип.—М.: Академия, 2005.—336 с.
2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров: учеб. пособие для студентов технических вузов.-М. Флинта, 2013.-241с.
3. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос, 2010. – 649 с.
4. Uzokov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher // International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
5. Мирзаев Ш.М, Узаков О.Х. (2001). Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения // Вестн. Междунар. Академии холода, № 1 С. 38-40.
6. Uzakov. O.X. (2021). Innovative technologies and methods training in education // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 11, Issue 1, January pp.1304– 1308.
7. Uzakov. O.X. (2020). Chaos as the basis of order. Entropy as measures of chaos // International Journal of Advanced Academic Studies, 2(2): 16149-16154.

8. Uzakov. O.X. (2020). The emergence of chaos // International Journal of Advanced Academic Studies. 2 (2): 221-223.
9. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // Общество и инновации. № (8), С. 287-295.
10. Узаков О.Х., Мухидова О.Н. (2021). Научные исследования: основы методологии // Science and Education 2 (12), С. 376-386
11. Sh M Mirzaev, O Kh Uzakov (2000). Solar absorption refrigerating unit // Applied solar energy 36/2, С. 68-71.
12. Yakubov Yu.N, Mirzaev Sh.M, Boltaev S.A, Uzakov O. Akhmedov A.A. (1996). An increase in the sorbent efficiency in sun refrigerating plants // Applied solar energy № (1), pp. 65-68
13. Кулиева Ш., Узаков О.Х., Холматова К. (2022). Обеспечение непрерывности технологического образования как одно из направлений в формировании креативных способностей студентов // Общество и инновации. 2, 6 (янв. 2022), С. 222-229.
14. Кулиева Ш., Узаков О.Х., Назарова Д. (2021). Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni // Общество и инновации. 2, 10/S, С. 278-285.
15. Yu.N. Yakubov, S. Saidov, O.Kh. Uzakov, Sh.M. Mirzaev. (1991). Dependence of energy stored by the receivers located in the field of radiation on their surface area and heat capacity // Гелиотехника. 4, С.12-16.
16. Узаков О.Х. (2000). Адсорбционная гелиоохлаждающая установка // Гелиотехника 2, С.74-78.
17. Uzakov O.Kh. (2022). Methodology and some methods of pedagogical research // Current research journal of pedagogics. 03 С. 70-79.
18. Узаков О.Х. (2021). Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system // International scientific conference, (25th January, 2021) – Washington, USA: "CESS", Part 1. pp.221-227.
19. Узаков О.Х. (2021). Философские рассуждение по научным понятиям // Innovation in the modern education system. International scientific conference (25th September,) – Washington, USA: "CESS", Part 10. pp.7- 14.
20. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), pp. 957-960.
21. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., & Hamidovna, R. I. (2019). The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 4(15), pp. 261-265.
22. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
23. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.

24. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. International journal for innovative engineering and management research. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.
25. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. Innovation in the modern education system. Washington, USA: "CESS", Part 2 January, pp. 88-93.
26. Muhidova O.N. (2021). Development of students creative abilities. Euro-Asia Conferences, 5(1), pp. 178-181.
27. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. Вестник науки и образования (№ 19 (97). Часть 2), С. 88-91.
28. Мухидова О.Н. (2020). Электронное обучение в высшем образовании. Вестник магистратуры, 1-5 (100) С. 43-44.
29. Kulieva Sh. H., Mukhidova O.N., Kulieva D.R., Rakhmonova G.Sh., Razhabova I.H. (2019). El papel de las tecnologias pedagogicas modernas en la formacion de la competencia comunicativa de los estudiantes. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 4(15), pp. 261-265.
30. Muxidova O.N. (2021). Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasining ayrim jihatlari Science and education scientific journal Vol 2 Issue 12, pp. 782-792.
31. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. Общество и инновации. 2, 11/S, 394-398.
32. Muhidova O.N. (2021). Transversal competences as a result of student's modern world view formation. Current research journal of pedagogics. 3, 03 С. 64-69.
33. Muxidova O.N. (2022). Ta'lim mazmunini modernizatsiyalash jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish usullari. Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar 2, 2/2, 293-301
34. Мухидова О.Н. (2022). Формирование технологической компетентности при использование наглядных средств на уроках технологии. Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar 2, 2/2, 302-307
35. Мухидова О.Н. (2020). Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак технология фани ўқитувчиларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz) 1/1, 57-61
36. Мухидова О.Н. (2020). Технология фани ўқитувчиларини тайёрлашда компетенциявий ёндашувлар. Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz) 2/2, 158-164